

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОНТРОЛЮ РОДОВ: УПРАВЛЕНИЕ БОЛЕВЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ И МИНИМИЗАЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ

Камалов Анвар Ибрагимович

PhD, доцент

Аликулов Темир Мусурмонович

ординатор,

Махмуродов Рузмухаммад Махмуродович

ординатор.

Самаркандский государственный медицинский университет,

Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902236>

Аннотация. Тезис посвящен современным подходам к контролю родов, сосредотачиваясь на методах управления болевыми ощущениями и минимизации осложнений. Рассматриваются фармакологические и нефармакологические методы обезболивания, а также психологические техники, позволяющие снизить уровень тревожности и страха у женщин во время родов. Упоминается значимость подготовки к родам и антенатального обучения, а также роль современного мониторинга состояния плода и интердисциплинарного подхода в обеспечении безопасности и комфорта. Статья подчеркивает важность индивидуального подхода к каждой женщине и необходимость комплексного ведения беременной для оптимизации родового опыта.

Ключевые слова: контроль родов, управление болевыми ощущениями, эпидуральная анестезия, нефармакологические методы, Психологические техники, подготовка к родам, минимизация осложнений, антенатальное обучение, мониторинг состояния плода, интердисциплинарный подход.

Введение. Роды — это одно из самых значительных событий в жизни женщины, и при этом они могут быть сопряжены с сильными физическими и эмоциональными нагрузками. В последние десятилетия данные о современных подходах к контролю родов становятся все более актуальными. Современные методики не только направлены на управление болевыми ощущениями, но и на минимизацию различных осложнений, что позволяет улучшить общий опыт родов для женщин и их семей.

Методы управления болевыми ощущениями

1. Фармакологические методы

- Эпидуральная анестезия: один из самых популярных методов для обезболивания родов. Эпидуральная анестезия обеспечивает значительное снижение болевых ощущений при сохранении сознания женщины, что позволяет ей активно участвовать в процессе родов.
- Общая анестезия: чаще используется в экстренных случаях или при кесаревом сечении. Хотя она обеспечивает полное отсутствие чувствительности, она также может вызывать опасения у женщин из-за потери контроля.
- Применение обезболивающих препаратов: Наркотические анальгетики, такие как фентанил, могут быть введены через вены или мышцы, уменьшая болевые ощущения без полной потери сознания.

2. Нефармакологические методы

- Дыхательные техники: Правильные дыхательные упражнения могут помочь уменьшить тревожность и боль. Женщины обучаются различным техникам, которые помогают им контролировать свое состояние во время схваток.
- Массаж и акупрессура: Умелый массаж в зонах напряжения может значительно облегчить боль. Акупрессура, основанная на традиционной китайской медицине, также может использоваться для улучшения комфорта.
- Гидротерапия: Ванны или душ с теплой водой могут способствовать расслаблению и уменьшению боли, а также обеспечивают ощущение легкости.

3. Психологические методы

- Подготовка к родам: Психотерапевтические занятия и курсы для будущих родителей помогают преодолеть страхи и снизить уровень тревожности.
- Поддержка партнера и доулы: Присутствие поддерживающего человека может значительно улучшить эмоциональное состояние женщины и помочь ей справиться с болью.

Минимизация осложнений

Современные подходы к контролю родов также сосредоточены на минимизации возможных осложнений. К ним относятся:

1. Антенатальная подготовка: Обучение и консультирование женщин о нормальных ожиданиях беременности и родов, а также о ранних признаках осложнений, могут значительно улучшить исходы.
2. Мониторинг состояния плода: Использование современного оборудования для мониторинга состояния плода в процессе родов позволяет в реальном времени отслеживать любые отклонения, что способствует быстрому реагированию на возникновение осложнений.
3. Интердисциплинарный подход: Участие команды специалистов (акушеров, анестезиологов, медсестер) в процессе родов позволяет обеспечить комплексный подход к ведению беременности и родов, минимизируя риски.
4. Снижение интервенций: Одним из современных трендов является стремление уменьшить количество ненужных медицинских вмешательств, таких как эпизиотомия или кесарево сечение, если они не являются необходимыми. Это позволяет снизить уровень послеоперационных осложнений и ускоряет восстановление.

Заключение. Современные подходы к контролю родов представляют собой сочетание фармакологических и нефармакологических методов, направленных на управление болевыми ощущениями и минимизацию осложнений. Индивидуальный подход к каждой женщине и интенсифицированное внимание к психологическим аспектам родов способствуют улучшению родового опыта и благополучию как матери, так и ребенка. Комплексный подход к родам с учетом всех современных знаний и технологий позволит каждой женщине пережить этот уникальный момент с меньшими физическими и эмоциональными нагрузками.

References:

1. Ахмедова А. Т., Камалов А. И. Микробиоценоз Влагалища У Женщин, Получавших Гормональную Контрацепцию //Фундаментальные И Прикладные Исследования Науки Ххи Века. Шаг В Будущее. – 2017. – С. 50-53.

2. Kamalov A. I. Tug'ruqdan keyingi qon ketishlarda ixtisoslashgan tibbiy yordam sifatini yaxshilash //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 151-158.
3. Куликов А. В., Шифман Е. М. Обезболивание родов. Клинические рекомендации //Регионарная анестезия и лечение острой боли. – 2013. – Т. 7. – №. 4. – С. 60-70.
4. Махарин О. А., Лебедева Е. А., Кочубейник Н. В. Проводниковые методы обезболивания родов: систематический обзор //Вестник интенсивной терапии имени АИ Салтанова. – 2022. – №. 4. – С. 55-65.
5. Неймарк М. И., Иванова О. С. Обезболивание родов. Современный взгляд //Регионарная анестезия и лечение острой боли. – 2017. – Т. 11. – №. 3. – С. 150-156.
6. Насирова З. и др. COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ОРТИҚЧА ТАНА ВАЗНИ МАВЖУД АЁЛЛАРДА ҲОМИЛАДОРЛИК ВА ТУҒРУҚ КЕЧИШИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 1 Part 2. – С. 75-86.
7. Николаева О. А. и др. Акушерские аспекты обезболивания родов //Медицинский альманах. – 2018. – №. 3 (54). – С. 131-133.
8. Упрямова Е. Ю. и др. Влияние методов обезболивания самопроизвольных родов на организм матери и плода //Альманах клинической медицины. – 2018. – Т. 46. – №. 2. – С. 137-145.
9. Шифман Е. М., Филиппович Г. В. Эволюция теории и практики обезболивания родов //Регионарная анестезия и лечение острой боли. – 2008. – Т. 2. – №. 4. – С. 43-52.
10. Ibragimovich K. A. PROBLEMS OF QUALITY MANAGEMENT AND METHODOLOGY OF MEDICAL CARE IN MODERN HEALTH CARE //Scientific Journal Of Medical Science And Biology. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 139-143.
11. Ibragimovich K. A., Rubenovna A. L. ТУҒРУҚДАН КЕЙИН МАССИВ ҚОН КЕТИШ ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ ТИББИЙ ЖИҲАТЛАРИ //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
12. Rubenovna A. L., Ibragimovich K. A. The efficacy of different methods of haemostasis for postpartum haemorrhage //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 134-139.